

ER-XOTINLAR VA SOBIQ ER-XOTINLARNING ALIMENT MAJBURIYATLARI

Andijon viloyati prokuraturasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va o'rmon xo'jaligi sohasida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat bo'limi prokurori **Raximov Otabek Turdalievich**

Er-xotin bir-biriga moddiy yordam berishi shart. Bunday yordam berishdan bosh tortilgan taqdirda, yordamga muhtoj, mehnatga layoqatsiz Yoki xotin, shuningdek xotin homiladorlik davrida va o'rtada bola tug'ilgan kundan boshlab uch yil davomida, o'rtadagi nogiron bola o'n sakkiz yoshga to'lguncha yoki bolalikdan I guruh nogironi bo'lgan o'rtadagi bolaga qaragan yordamga muhtoj er (xotin) yordam berishga qodir bo'lgan xotin (er)dan sud tartibida ta'minot (aliment) olish huquqiga ega. **Yetarli mablag'ga ega bo'lgan sobiq er (xotin)dan:**

- sobiq xotin homiladorlik davrida va o'rtada bola tug'ilgan kundan boshlab uch yil davomida;
- o'rtadagi nogiron bola o'n sakkiz yoshga to'lguncha yoki bolalikdan I guruh nogironi bo'lgan bolaga qaragan yordamga muhtoj sobiq xotin (er);
- nikohdan ajralgunga qadar yoki nikohdan ajralgan paytdan boshlab bir yil davomida mehnatga layoqatsiz bo'lib qolgan yordamga muhtoj sobiq xotin (er);
- nikohdan ajralgan paytdan boshlab besh yil ichida pensiya yoshigayetgan yordamga muhtoj xotin (er), agar er-xotin uzoq vaqt nikohda turishgan bo'lsa, sud tartibida aliment talab qilish huquqiga egadir.

Nikohdan ajralgandan keyin sobiq er Yoki xotinga to'lanadigan aliment miqdori va uni to'lash tartibi sobiq er-xotin o'rtasidagi kelishuv bilan belgilanishi mumkin.

Er-xotin (sobiq er-xotin) o'rtasida aliment to'lash to'g'risida kelishuv mavjud bo'lmagan hollarda er yoki xotinga (sobiq er yoki xotining) sud tartibida undirib beriladigan aliment miqdori sud tomonidan er yoki xotinning (sobiq er yoki xotinning) moddiy va oilaviy ahvolini hamda taraflarning e'tiborga loyiq boshqa manfaatlarini e'tiborga olib, har oyda pul bilan to'lanadigan qat'iy summada belgilanadi, biroq bu

summa qonun hujjatlarida belgilangan mehnatga haq to‘lash eng kam miqdorining 11,75 foizidan kam bo‘lmasligi lozim.

Sud quyidagi hollarda:

- ✓ agar er-xotin nikohda qisqa vaqt mobaynida bo‘lgan bo‘lsa;
- ✓ agar o‘z ta‘minoti uchun mablag‘ to‘lanishini talab qilayotgan er yoki xotinning noloyiq xulq-atvori tufayli nikohdan ajratilgan bo‘lsa;
- ✓ agar yordamga muhtoj er yoki xotinning mehnatga layoqatsiz bo‘lib qolishi uning spirtli ichimliklarni, giyovandlik vositalarini, psixotrop moddalarni suiiste‘mol qilishi yoki qasddan jinoyat sodir etish oqibatida yuz bergan bo‘lsa, er (xotin)ni yordamga muhtoj mehnatga layoqatsiz xotin (er)ga ta‘minot berish majburiyatidan ozod qilishi yoxud bu majburiyatni muayyan muddat bilan cheklab qo‘yishi mumkin.

Er-xotinning bir-biridan ta‘minot olish huquqi OKning 117 va 118-moddalariga muvofiq ta‘minot olish uchun asos bo‘lgan shartlar tugagantadirda, shuningdek nikohdan ajralgan yordamga muhtoj, mehnatga layoqatsiz er yoki xotin yangi nikohga kirganda tugaydi. Bunday hollarda, agar ta‘minot uchun mablag‘ sudning hal qiluv qaroriga binoan undirilgan bo‘lsa, uni to‘lashi shart bo‘lgan er (xotin) bundan buyon aliment to‘lashdan ozod etish haqidagi talab bilan sudga murojaat qilishga haqlidir.

Okning 123—128-moddalarida ko‘rsatilgan shartlar mavjud bo‘lsa, voyaga yetmagan, shuningdek voyaga yetgan mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj shaxslarga ta‘minot berish majburiyati sud tomonidan ularning qarindoshlari: bobo, buvi, nevara, aka-uka, opa-singil, shuningdek o‘gay ota va o‘gay ona, o‘gay o‘g‘il va o‘gay qiz, doimiy tarbiyada bo‘lgan shaxslar zimmasiga yuklatilishi mumkin. Ota-onasi yo‘q bo‘lgan yoki ulardan ta‘minot ololmaydigan voyaga yetmagan nevaralariga ta‘minot berish majburiyati yetarli mablag‘ga ega bo‘lgan bobo va buvi zimmasiga yuklatilishi mumkin. Voyaga yetgan mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj nevaralarning ota-onasi, eri yoki xotini (sobiq eri yoki xotini) va voyaga yetgan mehnatga layoqatli bolalaribo‘lmasa yoxud ulardan ta‘minot uchun mablag‘

ololmasa, ularganisbatan ham bu majburiyat bobo va buvining zimmasiga yuklatilishi mumkin. O‘zlarining voyaga yetgan bolalaridan yoxud eri yoki xotinidan(sobiq eri yoki xotinidan) ta‘minot ololmaydigan mehnatga layoqatsiz,yordamga muhtoj bobo va buviga ta‘minot berish majburiyati yetarlimablag‘ga ega bo‘lgan voyaga yetgan mehnatga layoqatli nevaralarzimmasiga yuklatilishi mumkin. Ota-onasi yo‘q bo‘lgan yoki ulardan ta‘minot ololmaydigan voyaga yetmagan aka-uka va opa-singillariga ta‘minot berish majburiyati yetarli mablag‘ga ega bo‘lgan aka-uka va opa-singillar zimmasiga yuklatilishi mumkin.

Voyaga yetganmehnatgalayoqatsiz, yordamga muhtoj aka-uka va opa-singillarning ota-onasi, eriyoki xotini (sobiq eri yoki xotini) va voyaga yetgan mehnatga layoqatli bolalari bo‘lmasa yoxud ulardan ta‘minot uchun mablag‘ ololmasa, ularga nisbatan ham bu majburiyat aka-uka va opa-singillarning zimmasigayuklatilishi mumkin. Mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj eri yoki xotini (sobiq eri yoki xotini) yoki voyaga yetgan mehnatga layoqatli bolalari bo‘lmagan yoxud ulardan ta‘minot uchun mablag‘ ololmaydigan, amalda ularni tarbiyalaganlarga ta‘minot berish majburiyati ularning doimiy tarbiyasi va ta‘minotida bo‘lgan shaxslar zimmasiga yuklatilishi mumkin. Bunday majburiyat vasiylikda (homiylilikda) turgan shaxslarzimmasiga yuklatilmaydi. Sud tarbiyada bo‘lganlarni, agar ular tarbiyachilarning tarbiyasi va ta‘minotida besh yildan kam turgan bo‘lsa,ushbu moddada ko‘rsatilgan majburiyatdan ozod qilishga haqli. O‘gay otava o‘gay onaning tarbiyasida yoki ta‘minotida bo‘lgan voyaga yetmagano‘gay o‘g‘il va o‘gay qizlarning ota-onasi yo‘q bo‘lsa yoxud o‘z ota- onasidan yetarli mablag‘ ololmayotgan bo‘lsa, ularga ta‘minot berish majburiyati o‘gay ota va o‘gay ona zimmasiga yuklatilishi mumkin. Voyaga yetgan yordamga muhtoj, mehnatga layoqatsiz o‘gay o‘g‘il va o‘gay qizlarning ota-onasi, eri yoki xotini (sobiq eri yoki xotini) va voyaga yetgan mehnatga layoqatli bolalari bo‘lmasa yoxud ulardan ta‘minot uchun yetarli mablag‘ ololmasa, o‘gay ota va o‘gay onaning zimmasiga ularga nisbatan ham shunday majburiyat yuklatilishi mumkin. Mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj o‘gay ota va o‘gay onaning ota- onasi, eri yoki xotini (sobiq eri yoki xotini) yoki voyaga yetgan mehnatgalayoqatli bolalari bo‘lmasa yoxud ulardan ta‘minot uchun mablag‘ ololmasa,

ularga taʼminot berish majburiyati oʻgay oʻgʻil va oʻgay qizlarzimmasiga yuklatilishi mumkin. Agar oʻgay oʻgʻil va oʻgay qizni oʻgay ota va oʻgay ona besh yildan kam vaqt davomida tarbiyalagan va taʼminot bergan boʻlsa, shuningdek ular oʻz majburiyatlarini lozim darajada bajarmagan boʻlsa, sud oʻgay oʻgʻil va oʻgay qizni oʻgay otasi va oʻgay onasiga taʼminot berish majburiyatidan ozod qilishga haqli. Qarindoshlar va boshqa shaxslardan voyaga yetmagan bolalar uchun, shuningdek voyaga yetgan mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj shaxslar taʼminoti uchun undiriladigan alimentning miqdori sud tomonidan aliment undirilayotgan Shaxsning va aliment olayotgan Shaxsning moddiy va oilaviy ahvolini hisobga olib, har oyda pul bilan toʻlanadigan qatʼiy summada belgilanadi. Aliment miqdorini belgilashda, talab aliment toʻlashi shart boʻlgan shaxslarning barchasiga yoxud ularning bir nechtasiga yoki faqat biriga qaratilgan boʻlishidan qatʼi nazar, ana shu shaxslar hisobga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.M.Otaxoʻjaev. Oila huquqi – T.: Choʻlpon, 2013.
2. Mualliflar jamoasi. Oʻzbekiston Respublikasining Oila kodeksiga sharhlar. -T.: Adolat. 2000.-446 b.
3. O.A.Karimova. Huquqshunoslik. -T.: Sharq, 2010.
4. Oʻzbekiston Respublikasining Oila kodeksi. -T.: Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2015
5. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlarida ish yuritish tartibi toʻgʻrisidagi Yoʻriqnoma Toshkent sh.2013 yil 31 dekabr.